

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

*Сайёра Турсуновна Ашрапова,
кандидат исторических наук, доцент кафедры языков и
культур стран СНГ и ближнего зарубежья Московского
государственного лингвистического университета.
Россия г.Москва.*

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования поликультурного сознания современной молодёжи путём повышения уровня интеллектуальных способностей. Основная роль отводится образованию, средствам массовой информации, социальным сетям, влияющим на формирование многоязычной личности.

Ключевые слова: сознание, поликультурный, билингвальный, образование, СМИ, межнациональный, полиязычный, межкультурный, молодёжь, лингвистика, родной язык, толерантность.

Сознание современного человека - это продукт развития познавательной деятельности всех предшествовавших поколений людей, результат исторического развития общественной практики, в процессе которой человек, активно преобразовывая окружающий мир, формировал и совершенствовал свое сознание. Являясь результатом развития общественной практики, сознание вместе с тем, представляет необходимую предпосылку ее осуществления и дальнейшего движения вперед. В определении сознания обычно подчеркивается то, что оно есть знание. Сознание - это действительно прежде всего знание. Понятие «знание» самой практикой общения людей включено в термин «сознание». Составляя сердцевину сознания, знание, однако, не исчерпывает его сущности и жизненного значения. Знание - это лишь одна, и притом результативная сторона сознания [4].

Сознание, выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной. Орудием внутренней деятельности выступила система знаков - язык. Благодаря языку формируется и развивается духовный продукт жизни общества, осуществляется преемственность человеческой деятельности и общения. Каждый человек осознает мир индивидуально, посредством своих органов сознание чувств и мозга. В то же время мир осознается человеком через призму общественных отношений, и в этом смысле

необщественного сознания вообще не существует. Общественная природа сознания индивида состоит в том, что производственный процесс, на базе которого оно формируется, средства, с помощью которых совершается производство, и, наконец, язык как действительность сознания - все это общественные явления. Поэтому даже тогда, когда человек, по словам Маркса, занимается умственной деятельностью, которую выполняет без непосредственного общения с другими людьми, он все же действует общественным образом, ибо он действует как человек, реальное бытие которого есть общественное бытие [5]. «Сознание... с самого начала есть общественный продукт и остаётся им, пока вообще существуют люди» [2].

Обществу нужны образованные, конкурентоспособные, умеющие сотрудничать, в условиях выбора умеющие принимать ответственные решения, прогнозировать последствия своего решения, способные к взаимопомощи нравственные субъекты. У таких людей проявляется мобильность, динамизм, конструктивность и чувство ответственности за судьбу общества и своей страны. Система образования призвана решать задачи воспитания и развития человека, способного к переустройству общественной жизни, сохранению культуры, экологии и соблюдения правопорядка. Никогда прежде система образования не готовила учащихся к жизни в таких динамично изменяющихся условиях. Центральной задачей для обучающихся является научиться эффективно, находить знания, критически мыслить. Они должны уметь воспринимать новую информацию, тщательно её исследовать, уметь формировать жизненные навыки, уметь уравнивать в своем сознании различные точки зрения, уметь подвергать идею легкому скепсису, проверять отдельные идеи на возможность их использования.

Республика Таджикистан переживает ныне важнейший судьбоносный момент своей истории, когда социально-экономические и политические реформы выдвигают первоочередные задачи по созданию и возрождению лучших традиций богатого духовного наследия народа, всемерной реализации его интеллектуального потенциала, а также укрепления общенационального самосознания народа в контексте мировой этнокультурной системы.

Исходя из того, что история народа как величайшая духовная реальность познается посредством исторической памяти, в эпицентр идеи этнокультурного образования следует ставить

задачу объективного осознания народом своего исторического прошлого и собственной значимости в общем процессе мировой истории. Существенно в этом вопросе рассматривать некоторые международно-правовые документы о проведении языковой политики в многонациональных обществах. Одним из таких документов является «Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным и этническим, религиозным и языковым меньшинствам», принятая Организацией Объединенных Наций резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 г. В ней отмечается, что «государства охраняют на их соответствующих территориях существование и самобытность национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых меньшинств и поощряют создание условий для развития этой самобытности» [6].

Как один из качеств личности проявляется толерантность, которая способна преодолеть столкновения на почве национального, политического, конфессионального разногласий. При формировании межличностного взаимодействия молодёжи в процессе обучения необходимо обратить внимание на такие качества как: толерантное отношение, с достоинством представлять культурные особенности своей страны. В «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО сказано следующее: «Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость — это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Терпимость — это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Толерантность - это не уступка, снисхождение или потворство. Это прежде всего активное отношение, формируемое на основе универсальных прав и основных свобод человека» [7].

Что касается видов толерантности, то их достаточно много: этническая, религиозная, гендерная, поколенная, социальная и др. Формирование толерантности подростков и молодежи в значительной степени зависит от толерантного поведения взрослых. Условием появления установок толерантного сознания является, прежде всего, формирование коммуникативной толерантности, на основе которой можно сформировать

поведенческую толерантность и собственно ментальную категорию толерантности.

В Таджикистане и других странах есть немало примеров, где мирно уживаются и взаимодействуют разные религии, а также светский уклад и государственное устройство с одной стороны и общины верующих, – с другой. Дискуссии по проблемам толерантности и терпимости в современном таджикском обществе могут быть полезны и сыграть добрую роль в поиске согласия и точек соприкосновения в процессе возрождения национальной идентичности. При этом именно национальная идентичность на основе общечеловеческих ценностей с учетом религиозных устоев могут стать основными точками опоры и столпами государственности. Этнокультурное образование - есть необходимая ценностная ориентация каждого государства, вызванная объективными факторами национального самосознания и формирования новой национально-государственной структуры. Этнокультурное образование - это процесс культурно-этнической самоидентификации народа и трансформации этногенезиса в культуругенезиса, через который происходит приобщение личности к этнической истории своего народа.

В основном, ответственность за формирование терпимости и толерантного сознания в обществе лежит на образовании, которое должно быть направлено на формирование уважительного отношения к существованию разнообразия культур, ценностей, идей и выработку норм толерантного поведения, отвергающих ксенофобию и экстремизм во всех его проявлениях. Важнейшими условиями прочности, стабильности и процветания государства является толерантность, терпимость и уважение к чужой точке зрения, праву на иное мнение, что в итоге будет способствовать поиску общих точек соприкосновения и диалога.

Следовательно, формирование толерантного сознания, терпимости подрастающего поколения требует совершенствования существующей системы образования и в первую очередь содержания образования и его технологий, которые обеспечат эффективное формирование толерантности и гражданственности. При этом толерантность и гражданственность необходимо рассматривать целостно, во взаимосвязи, как совокупность культурно-исторических, духовно-нравственных компетенций личности. Это позволит молодежи глубже осознать чувство национальной гордости, научит их критическому и

самостоятельному мышлению и позволит в перспективе реализовать себя в жизни в условиях плюрализма и глобализации.

В XXI веке расширение международных контактов и конструктивный диалог культур являются основой развития. Вместе с тем, рыночная экономика, развитие многосторонних экономических связей со странами СНГ и дальнего зарубежья, интенсификация процесса обмена достижениями культуры и разнообразными духовными ценностями ведут к неуклонному возрастанию требований в углубленном изучении русского, а также английских языков. В этой связи Президент Таджикистана Эмомали Рахмон всегда отмечает, что языковая политика обеспечивает наряду с таджикским, равноправное функционирование других языков. Изданный Президентом Республики 4 апреля 2003 года Указ «О совершенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан» определяет языковую политику государства в области языкового образования, идеей которой является необходимость практического овладения двумя-тремя иностранными языками в соответствии с международными требованиями. на ближайшую и долгосрочную перспективу.

От качества и уровня образования зависят перспективы развития любого государства. Остаются приоритетными проблемы поднятия качества обучения и развития уровня воспитания личности молодёжи. Основной задачей политики нашего государства в сфере образования является повышение уровня интеллектуальных способностей. На сегодняшний день проблема взаимодействия языков в условиях поликультурной среды стала актуальной. В условиях интеграции многоязычие, представляющее собой взаимодействия разных народностей и этнических культур, может выступать как одна из основных моделей культурного и языкового взаимодействия между представителями различных языковых сообществ.

В связи с этим необходимо подготовить учителей иностранных языков, быть способными для успешной реализации любых нововведений в сферах производства, науки и техники, а также при создании современных технологий в процессе совместной работы со специалистами зарубежных стран. В связи с этим в системе образования Республики Таджикистан отмечаются довольно большие положительные сдвиги: открываются и значительно успешно функционируют нетрадиционные типы образовательных учреждений — лицеи, гимназии, колледжи, в

которых обращается особое внимание и выделяется необходимое количество часов как на изучение первого, так и второго иностранных языков. Следовательно, при этом намного возрос интерес и мотивация школьников и их родителей к билингвальному образованию, повлекший за собой создание лингвистических школ. Следует отметить, что как второй иностранный язык по Таджикистану более 65% обучающиеся учат английский язык, немецкий — более 22,7%; французский - более 12,3% [1].

Уместно отметить, что XXI столетие ЮНЕСКО провозгласила как век полиглотов. Во многих школах нашей страны второй иностранный язык введен в качестве обязательного учебного предмета, либо как обязательный учебный предмет по выбору или как факультативное занятие. Можно утверждать, что введение второго иностранного языка в учебный план общеобразовательной школы стало реальным шагом на пути к поликультурному образованию, к формированию многоязычной личности. Изучение иностранных языков в других странах продлевает жизнь изучаемым языкам и придает жизненные силы родному языку обучаемых [3].

Обществом предъявляются требования, к разносторонней профессиональной подготовке: учителей иностранных языков, т.е. необходимо совершенствовать пути общекультурного, социокультурного и филологического уровня их подготовки. Нынешняя ситуация с функционированием государственного языка и состоянием многоязычия в республике во многом определяется последствиями языковой политики прошлых лет. Лингвистическая наука совершенно отчетливо установила закономерную зависимость уровня многоязычия от степени знания и использования родного языка: хорошее владение иностранным языком невозможно без глубокого знания родного языка. Иначе говоря, языковая культура межнационального общения тем выше, чем выше культура национального языка, а культура языка неотрывна от общего культурного уровня населения, от воспитания общей культуры гармонично развитой личности. Родной язык должен быть опорным, основным в обучении двум иностранным языкам в условиях поликультурной среды.

Средства массовой информации (СМИ) относятся к одним из наиболее активных средств пропагандистской, воспитательной и информационной деятельности человека. Одной из целей СМИ является управление сознанием и поведением населения, не зря их

относят к институтам управления обществом. СМИ являются зеркалом жизни, а жизнь всегда такая, какая она есть – поликультурная и многообразная.

Поэтому главной задачей СМИ становится организация диалога между многообразными социальными, экономическими и политическими силами, так как равноправный диалог и обсуждение различных проблем способствует формированию толерантной среды в обществе. Его роль велика в деле воспитания толерантности, так как современное общество нуждается в организации диалога различных социальных групп по разным проблемам. Это стимулирует критическое мышление и активизирует поступки и поведение, направленные на формирование терпимости и толерантности в современном обществе. Эффективность СМИ, как общественного института, в деле формирования установок терпимости и толерантной среды возрастает в связи с тем особым влиянием, которое оказывают на общество современные информационно-коммуникационные технологии интернет, социальные сети и сообщества, количество которых в Таджикистане неуклонно возрастает. Они организуют и обеспечивают массовый диалог между всеми членами общества, так как диалог – это важнейший инструмент формирования толерантности.

Для многонациональной Республики Таджикистан в целях консолидации, проживающих в ней представителей всех наций и народностей решение языковой проблемы имеет жизненно важное значение и поэтому является государственной задачей.

Гуманизации общества может способствовать совершенствование обучения русскому и английскому языкам, положив в ее основу задачу формирования гармонично развитого гражданина Таджикистана, в совершенстве владеющего родным языком и обладающего знанием русского языка как языка межнационального общения, а также и английского - одного из распространенных языков мирового сообщества.

В перспективе мы должны достигнуть поставленной цели обучения языкам: наши выпускники вузов должны стать коммуникативно компетентными полиязычными личностями, а это на сегодняшний день является государственной задачей системы образования Республики Таджикистан. В суверенном Таджикистане появился интерес для изучения и иностранных языков, придается большое значение изучению культур других народов. Молодежь Таджикистана, изучая и владея иностранными

языками, приобщается к мировой культуре, тем самым, испытывает на себе его влияние. Такое воздействие выражается в настоящее время, главным образом, в профессионально ориентированной межкультурной коммуникации, когда устанавливаются контакты в бизнес структурах, развивается туризм и возможность трудоустройства без границ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Барышников, Н.В. Теоретические основы обучения чтению аутентичных текстов при несовершенном владении иностранным языком (французский язык как второй иностранный, средняя школа): Автореф. дис. д-ра пед. наук / Н.В. Барышников. Пятигорск, 1999. - 32 с.

2. Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство, т. 3, - 29 с.

3. Сайфуллоева З. Х. Теория и практика формирования коммуникативной компетентности студентов в условиях поликультурной образовательной среды (при обучении двум иностранным языкам): Дисс. на соискание ученой степени д-ра пед. наук. Душанбе, 2017. - 93 с.

4. Спиркин А. Г., Происхождение сознания. Москва, 1960 – 7 с.

5. Спиркин А. Г., Происхождение сознания. Москва, 1960 – 12 с.

6. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml

7. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml